

ПСЕВДОНИМЫ В.П.ПОЛОНСКОГО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978720>

К.ф.н. Исманова Малуда Мамадалиевна

Наманганский государственный университет, Узбекистан

Аннотация.

Статья посвящена известному русскому литературному критику, редактору, теоретику, историку литературы XX века Вячеславу Павловичу Полонскому, который внес значительный вклад в развитие литературной критики прошлого века. В статье рассматриваются причины, заставившие В.Полонского использовать псевдонимы, особое внимание уделяется неизвестному псевдониму «Ариэль».

Ключевые слова.

псевдоним, статья, фельетон, литературно-критические статьи, литературный портрет, публицистические статьи, обзоры, рецензии, пародии, периодическая печать.

Изучение псевдонимов заслуживает внимание как один из значимых литературных факторов всех стран и эпох. Псевдонимы социально и исторически взаимосвязаны, и в каждой стране это явление развивается особым путем.

Вячеслав Павлович Гусин (1886-1932) известен под псевдонимом Вяч.Полонский. Он внес значительный вклад в развитие истории русской литературы и литературной критики XX века. Для изучения полного наследия критика, необходимо выявить все псевдонимы, которые использовал Вячеслав Гусин.

Многие псевдонимы В.П.Гусина уже раскрыты. Об этом свидетельствует «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» в 4-х томах И.Ф.Масанова [1], в котором указываются следующие псевдонимы критика: «Гусин, Вячеслав Павлович»... Псевдонимы: 1) В.П.; 2) Вяч.П.; 3) Г-н, В.; 4) Гус-н, В.; 5) Пол., Вяч.; 6) Полонский, Вяч.; 7) Полонский, Вячеслав [1].

Первые публикации В.П.Гусина появились в журнале «Вестник знания» [2, с. 1324-1336] в 1908 году, в которых критик использовал псевдоним Вячеслав Полонский.

Смеем предположить, что этот псевдоним представляет собой фамилию его первой супруги А.Полонской. В Центральном государственном архиве

литературы и искусства были обнаружены личные карточки В.П.Гусина в Петербургском охранном отделении 1911, 1913 годов [3, лл. 1-2], в которых звучит имя его жены Анны Григорьевны Полонской. Считаем, что использование псевдонима «Полонский» продиктовано боязнью провала на начальном этапе литературной деятельности.

Более двух лет В.Гусин пользовался псевдонимом «Вячеслав Полонский», не раскрывая своей настоящей фамилии [4,5]. И только лишь в 1911 году в январском номере журнала «Всеобщий ежемесячник» критик впервые называет свое имя. Статью «Борис Зайцев (Критический этюд)» он подписал В.Полонский-Гусин [6] и в последующем использовал Вяч.Гусин, В.Гусин.

Стоит отметить, что псевдоним «Вяч.Полонский» фигурировал при написании литературно-критических статей, публицистических работ, обзоров, рецензий (рецензия на книгу: «Земля» [7, с.261-265], литературный портрет «Лев Николаевич Толстой» [8], публицистические статьи «Быт» [9] и «Литературное обозрение» [10]).

Другой псевдоним «Ариэль» автор использовал при написании фельетонов «Обыватель (Недетская сказочка)» [11], «Голова» [12]); политические же статьи подписывались «В.П.», «Вяч.П.».

Обращает на себя внимание то, что зачастую в одном номере газеты или журнала появлялись 2-3 работы В.Гусина под разными псевдонимами. Так, в журнале «Новая жизнь» за 1911 год, № 3 опубликованы 2 рецензии: одна на книгу А.Н.Толстого «За синими реками. Стихи» подписана В.Полонский-Гусин [13], вторая рецензия на книгу «Грех. Сборник рассказов, стихотворений и статей» - Вяч.Полонский [13, с. 285-288].

Встречаются статьи В.Гусина на одну и ту же тему, которые он подписывал разными псевдонимами. Примером может служить жанр литературного портрета. Так статья «Тарас Шевченко (1861-1911)» [14], опубликованная в «Новом журнале для всех» подписана псевдонимом Вяч. Полонский. В журнале «Всеобщий ежемесячник» напечатана другая его работа «Тарас Григорьевич Шевченко (К 50-летию со дня смерти)» [15], авторство которой определено как В.Гусин.

Особый интерес вызывает псевдоним «Ариэль», который встречается на страницах газеты «Герская жизнь».

Следует отметить, что этот псевдоним был распространен среди писателей, критиков и журналистов. Им подписывались С.И.Бейнарович, П.Я.Блиновский, Л.М.Василевский, Е.С.Синегуб, Н.П.Анисимов, А.С.Лазарев (Грузинский). Так, С.И.Бейнарович, писатель, юморист, журналист, в 1926-27

годах публиковал статьи в газете «Вечерняя Москва» под псевдонимом «Ариэль» [16, с.107]. П.Я.Блиновский, поэт и фельетонист, некоторые свои сочинения подписывал этим же псевдонимом. У Л.М.Василевского, поэта и театрального критика, среди большого числа псевдонимов был псевдоним «Ариэль».

Такое обилие имен затрудняло определение, кому именно принадлежал Ариэль в «Терской жизни». На наш взгляд, наиболее объективным показателем может служить время и конкретное издательство, в котором сотрудничал тот или иной деятель.

Тот факт, что этот псевдоним принадлежал и В.П.Гусину, подтверждается следующим: в газете «Терская жизнь» опубликован фельетон «О негодяйстве» (21 мая 1914 г.), подписанный Вяч.Полонский (Ариэль). Действительно, в 1914 году В.Гусин сотрудничал в газете «Терская жизнь». Об этом свидетельствует автобиография критика, обнаруженная в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.

В «Терской жизни» критик выступал с литературными портретами писателей, которые он подписывал псевдонимом Вяч.Полонский («Игорь Северянин») [17], («Борис Зайцев») [18], юбилейными статьями («Чехов и мы (К 10-летию со дня смерти)») [19], публицистическими очерками («Из дорожного альбома») [20], рецензиями (на книгу: В.Л.Львов-Рогаческий. Две правды. Книга о Леониде Андрееве) [20], под этим именем он вел рубрику «Литературное обозрение».

Заметим, что после публикации «О негодяйстве», стали появляться фельетоны, пародии под псевдонимом «Ариэль», который фигурирует в «Терской жизни» лишь в период работы в ней Вяч. Полонского (с марта до осени 1914 г.), но после отъезда осенью 1914 г. в Петербург и ухода из газеты этот псевдоним больше не появлялся.

Принадлежность псевдонима «Ариэль» В.Гусину доказывается общностью тем, проблем и вопросов, которые освещались Вяч.Полонским.

В ходе исследования выявляется, что для публикации статей, очерков, литературных портретов, рецензий критик использовал псевдоним «Вяч.Полонский»; фельетоны же он подписывал псевдонимом «Ариэль», который, вероятно использовал в целях конспирации, поскольку в них затрагивал политическую жизнь России, освещал вопросы свободы печати, гласности, национальный вопрос, высмеивал обывательство, мещанство, невежество.

На наш взгляд, все вышеизложенное даёт основание считать «Ариэль» псевдонимом В.П.Гусина, а введение его в литературоведение и в словарь псевдонимов позволит учесть полное литературное наследие критика.

Таким образом, мы пришли к следующему:

- на начальном этапе своей литературной деятельности критик использовал псевдоним «Вячеслав Полонский» - журнал «Вестник знания» (1908-1910);

- сотрудничая в журналах «Всеобщий ежемесячник», «Новая жизнь» (1911-1915) подписывался, наряду с псевдонимом «Вяч.Полонский», также настоящей фамилией – Гусин;

- публикуя статьи на страницах газеты «День», он выступал под псевдонимами В.П., Вяч.П., В.Г-нъ, Г-н В., Вяч.Полонский, Гус-н В., Пол.Вяч. (1913-1914).

- в 1914 году в газете «Терская жизнь» появился новый псевдоним критика - «Ариэль»;

- для публикации статей в журнале «Летопись» критик использовал псевдонимы: Вяч.Полонский, Вячеслав Полонский, Вяч.П., Гусин В.;

- в газете «Новая жизнь» (1917-1918) встречаются подписи: Вяч.Полонский, В.П., Вяч.П.

- в работах после 1917 года В.Гусин вошел в русское литературоведение только под псевдонимом «Вяч.Полонский».

Итак, использование многочисленных псевдонимов В.Гусиным давало возможность автору принимать непосредственное участие в литературной жизни своего времени.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. – Т.1-4. М, 1956-1960.
2. Вестник знания. – 1908. - № 10. – С. 1324-1336.
3. ЦГАЛИ СССР, ф. 1328, оп. 4, ед.хр. 54, лл. 1-2.
4. Вестник знания. – 1908-1910.
5. Всеобщий ежемесячник. – 1910.
6. Всеобщий ежемесячник. – 1911. - № 1. – С.102-113.
7. Новая жизнь. – Спб. – 1911. - № 4.
8. Всеобщий ежемесячник. – Спб. – 1910. - № 11. – С.3-35.
9. Терская жизнь.- Владикавказ. -12.06.1914. - № 80. – С.2.

10. Вестник знания. – 1908. - № 12.- С.1457-1469.
11. Терская жизнь. – 1914. - 30 мая. – С. 2.
12. Терская жизнь. – 1914. – 14 июня. – С.2.
13. Новая жизнь. – 1911. - № 3. – С.282-284.
14. Новый журнал для всех. – 1911. - № 29. – С.91-100.
15. Всеобщий ежемесячник. – 1911. - № 3. – С.82-90.
16. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. – М., 1956. - Т.1.
17. Терская жизнь. – 1914. – 6 апреля. – С.4-5.
18. Терская жизнь. – 1914. – 8 мая. – С.2.
19. Терская жизнь. – 1914. – 2 июля. – С.2.
20. Терская жизнь. – 1914. – 13 июня. – С.2.
21. Терская жизнь. – 1914. – 20 июня. – С.2.